

SO'FI OLLOYORNING "SABOT UL-OJIZIN" ASARIDAGI PIR VA MURSHID HAQIDAGI HIKOYAT TASNIFI

Tojamatova Sarvinoz Rustambek qizi
filologiya (o'zbek tili) fakulteti III bosqich talabasi

Email: sarvinoztojamatova@gmail.com

Diyoraxon Isomiddin qizi Toychiyeva

Kimyo ta'lim yo'nalishi 3- bosqich talabasi

Andijon davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6668176>

Annotatsiya: Ushbu maqolada "Sabot ul-ujizin" asaridagi pir va ustozining so'ziga kirmaga shogird haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar : So'fi Olloyor, "Sabot ul-ujizin" asari, pir, murshid

Sabot ul-ujizin» asarida so'fiylikning ayrim jihatlari, umuminsoniy qadriyatlar hamda odob -axloq masalalari badiiy talqin etilgan. Asar kompozitsiyasi Alisher Navoiyning "Hayrat ul -abror" asarini esga soladi. Ma'lumki, "Hayrat ul-abror" dostoni yigirma maqolatdan iborat bo'lib, har bir maqolatdan so'ng uni asoslaydigan bir hikoyat keltirilgan. Hikoyatlarning asosiy qahramonlari mashhur tarixiy shaxslar, podshohlar, so'fiylar bo'lgan. Shoir bu hikoyatlar uchun ma'lum bir manbalarni asos qilib olgan. Bu hikoyatlarning genezisi-tasavvufiy manbalarga, bir qator tarixiy asarlarga borib taqalgan. So'fi Olloyor ham o'z asarini yaratishda mazkur an'anaga amal qilganligi yaqqol sezilib turadi. Ya'ni "Sabot ul-ujizin" asarida ham ma'lum bir masalalarga bag'ishlangan boblardan so'ng shu masalani quvvatlaydigan hikoyat keltiriladi. O'z navbatida ushbu hikoyatlar ham ma'lum bir manbalarga borib taqaladi. "Sabot ul-ujizin" asari tarkibidagi hikoyatlar tarkibi ham shu taqlid keltirilgan. Jumladan, «Tama'din qochmoq bayoni», bilan birgalikda uni dalillovchi "Hikoyati Savbon", «Muhabbatsiz kishidin qochmoq bayoni» bilan "Hikoyati dev alayhil la'na", «Shayxi komil istamak va shariatga iyarmakni bayoni» bilan "Hikoyati shayx Imom Basriy", «Takabburlik qilmay, ta'vozulik ixtiyor qilmoq bayonida» bilan "Hikoyati Azizi", «Tavakkul bayoni» bilan "Hikoyati Abdulloh ibni Muborak", «Ko'zni haromdin yummoq bayoni» bilan "Hikoyati shayx Bistomiy" kabi ko'plab misollar kitobda talaygina. Ushbu hikoyatlarning genezisi ham ma'lum bir manbalarga borib taqalishi xususida yuqorida fikr yuritgan edik. Fikrimizni asardagi hikoyatni tahlil qilish bilan asoslashga harakat qilamiz. Tahlil qilmoqchi bo'lgan hikoyatimiz asardagi pir va murid munosabatlariga bag'ishlangan bobidan keltirilgan Hasan Basriy haqidagi hikoyatdir. Hasan Basriy tarixiy shaxs bo'lib, uning tug'ilgan yili manbalarda ko'rsatilmagan. U taxminan 80 yil umr ko'rib, hijriy 110 yili Basrada vafot etgan. Hikoyatda bayon qilinshicha, Shayx Hasan Basriyning bir nodon

muridi bo'lib, o'zini kashfu karomat sohibi deb hisoblar ekan. Shu murid bir necha kun shayx majlisida ko'rinmay qolibdi. Shayxning o'zi uni izlab manziliga boribdi. Hol-ahvol so'ralganda shogirdi o'z holatini shunday bayon qilibdi:

Dedi: Har gohki, xufton kelsa qarshi,

Etarman lahzada ayvoni Arshi.

Maloikdek bo'lub Arsh ichra mumtoz

Xudo birla uzun shab etarman roz!

Ya'ni, murid har kecha Arshga yuksalib, tun bo'yi Alloh bilan sirlashib chiqishini da'vo qilibdi. Ahvol qanday ekanligini anglagan ustoz muridga "Agar yana shunday maqomga yuksalsang, mendek bechoraning nomini ham eslashni unutma", deb tayinlaydi. Shogird ustozining bu topshirig'ini bajarganda natija shunday bo'ladi:

Yana kechaga ul manzilga etti,

Hasan otin tiliga jori etti.

Buzulg'on ko'rdi arshi dilkushoyin,

Najozatxonaeda ko'rdi joyin.

Yaqiyn bildi muni shayton qilib qayd,

Qilur erkan uni har kechasi sayd.

Yana "arshga yuksalgan" shogird ustozining aytganini qilib, uning nomini tilga olgan ekan, hayolidagi "arsh" ko'zdan yo'qolib, o'zini axlatxonada ko'ribdi. Shundagina ustozining majlisidan chekinib xato qilganligini, natijada uni shayton yo'ldan adashtirganligini, karomat deb hisoblagan narsalari aslida shayton nayranglari ekanligini anglabdi. Xuddi shu mazmundagi hikoyat Fariduddin

Attorning "Tazkirat ul-avliyo" asarida ham mavjud. Faqat pirning nomi Hasan Basriy emas, Junayd Bag'dodiy. Bu asarda ham kibru g'ururga berilgan tajribasiz murid Haqqa etganlik da'vosini qiladi. Lekin Junayd Bag'dodiy shogirdiga o'z ismini emas, balki bunday topshiriq beradi: "Bu kecha seni jannatga yuborgaylar. Borayotib, uch karra: "La havla vala quvvata illa billahil aliyul azim" deb ayt". Bu kalimani takrorlagan murid o'zini mazbala (axlatxona)da ko'radi va kibru g'ururiga aldanib xato qilganligini anglaydi. "Sabotul ojizin" dagi hikoyatda ham, unga asos bo'lgan manbadagi voqeada ham bitta g'oya ilgari surilgan: tasavvuf yo'lga kirmoqchi bo'lgan har qanday kishiga ustoz-pir kerak. Yo'qsa uning yo'ldan adashishi hech gap emas. Bu haqda Husayn Voiz Koshifiy "Futuvvatnomai sultoniy" asaridan shunday yozadi: "...tariqat yo'lining qaroqchilari ko'pdir, ular nodon va kaltafahmlarni hiyla nayrang donasi bilan makru firib domiga tushirish payidadirlar.

Shuning uchun rahnamo bo'la oladigan, pirlilik (shayxlik) shart-sharoiti va ruknlari (asoslari)ni yaxshi biladigan odamni pir, deb tanlash lozim".Shogird, ya'ni murid esa pirlarning har bir topshirig'ini, buyrug'ini, xohishini ixlos bilan so'zsiz ado etadigan bo'lmagunicha ko'zlagan maqsadiga yetolmaydi, deb hisoblangan. "Futuvvatnomai sultoniy" asarining "Muridning odobi va uning shartlari" nomli faslida bu xususida shunday deyilgan: "...muridning lug'aviy ma'nosi istovchi, xohlovchi demaktariqat tilida "murid" deb nafsining barcha

murod (istak) laridan qutulgan odamga aytadilar. Bunday odamning pirlarning xohishidan o'zga xohishi bo'lmaydi".

Ushbu hikoyatning mazmun-mohiyatiga e'tibor beradigan bo'lsak biror bir yo'lni tanlashdan oldin kishi o'ziga ma'naviy yetuk murshid (pir) tanlay bilishi ham uning yetukligini uning ma'naviyatini belgilovchi dasturilamal bo'lib xizmat qiladi. Kitob e'tiqodning inson, xalq uchun ahamiyatini bayon etish bilan boshlanadi. Shoirning talqinicha:

Aqida bilmas shaytona eldir.

Agar ming yil amal qilsa, elder.

Bu kabi ibratli nasihatlar kitobda anchagina, shuning uchun ham yosh zamondoshlarimizni pokiza xulqli qilib tarbiyalashda bu kitobning ahamiyati katta

hisoblanadi va asosiy dasturilamal bo'lishi bilan alohida ajralib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. So'fi Olloyor. Cho'lpon nashriyoti-1991
2. Abdullaev V. O'zbek adabiyoti tarixi. Toshkent: «O'qituvchi», 1976.